

УДК 004.8:378

Трубіщин Олексій

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти
кафедра інформатики

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Андрієвська Віра

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри інформатики

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

<https://orcid.org/0000-0003-1632-4045>

ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ: СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ, ВИДИ, НАПРЯМИ ЗАСТОСУВАННЯ

Анотація. Стаття присвячена висвітленню сутності поняття «штучний інтелект», уточненню видів штучного інтелекту, розкриттю напрямів застосування штучного інтелекту (а саме: створення нового контенту — генеративний ШІ; прогнозування майбутніх подій — прогностична модель ШІ. Уточнено класифікацію штучного інтелекту за функціональними моделями.

Ключові слова: штучний інтелект; види штучного інтелекту; напрями застосування штучного інтелекту.

Постановка проблеми. Сьогодні штучний інтелект дедалі впевненіше стає рушієм змін в освітній галузі, — від автоматизації рутинних завдань до створення абсолютно нових інструментів для персоналізованого навчання. Цілком очевидно, що першочерговим завданням стає дослідження потенціалу штучного інтелекту, специфіки його функціоналу та напрямів реалізації у навчальному процесі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню питань, пов'язаних з розвитком штучного інтелекту (далі — ШІ), присвячено численні наукові праці зарубіжних і вітчизняних вчених (М. Баранник, С. Вельма, С. Гуртовий, І. Доманецька, Ю. Лучко, Н. Рябець, А. Таранов, А. Чорна, Є. Шакуров, Н. Шейкіна; В. Core, R. Geirhos, K. Masters, L. Fryer, S. Wang та ін.).

Початкові уявлення про машини, які «здатні мислити», ще у 1726 році знайшли відображення в літературі, зокрема, у романі Дж. Свіфта «Мандри Гуллівера». У 1914 році іспанський інженер Л. Торрес де Кеведо представив шахову машину «El Ajedrecista», яка не просто рухала фігури, а намагалася виграти у суперника, водночас попереджаючи його про помилки [1]. Проте підґрунтя для розвитку ШІ було закладено Дж. Атанасоффом і К. Беррі. Так, у 1939 році дослідники створили перший цифровий обчислювальний пристрій «Atanasoff-Berry Computer». Подальші перспективи розвідок у даному напрямку пов'язано з британським математиком А. Тюрінгом. У своїй знаковій статті «Обчислювальні машини та інтелект» учений порушив питання: «Чи можуть машини думати?» (1950 рік). Саме це ключове питання стало каталізатором для подальших дискусій та досліджень у цьому ракурсі, й переорієнтувало фокус із суто механічних функцій машини на їх потенційно когнітивні можливості, започаткувавши так званий «тест Тюрінга», як критерій оцінки машинної поведінки, що імітує інтелект.

Сьогодні за темпами впровадження ШІ перше місце посідає ОАЕ – 59,4 %, далі – Сінгапур (58,6 %), Норвегія (45,3 %), Ірландія (41,7 %) тощо. У цьому контексті звернемо увагу, що Україна за темпами впровадження ШІ (9,1 %) знаходиться на останніх сходинках. Разом з тим, опитування Rakuten Viber показало, що ШІ на постійній основі користуються 58 % українців [2].

Отже, на даний час ШІ вже є невід'ємною частиною повсякденного життя людини. Зокрема, ШІ – помічник з організації режиму робочого часу (Siri, Google Assistant тощо); ШІ – помічник у навчанні (Duolingo, Khan Academy з AI тощо); ШІ – помічник у сфері фінансів (Cleo, Emma тощо); ШІ – інструмент для творчості (Soundraw, DALL·E, Soundraw тощо); ШІ – персональний помічник у сфері спорту і підтримки здорового способу життя (Sleep Cycle, Lifesum, My Fitness Pal з AI-аналітикою тощо) і багато іншого. Як наслідок, сьогодні неможливо уявити освітній процес без використання ШІ, з одного боку, як засобу підтримки навчання, з іншого – як об'єкту

вивчення. Проте динаміка розвитку ШІ, оновлення й широке залучення ШІ в різних сферах життєдіяльності сучасної людини систематично вводить до обігу новий «розумний» інструментарій, нові платформи, орієнтовані на підтримку навального процесу. Це знаходить своє безпосереднє відбиття на вимогах до освітніх результатів. Окреслена проблема спонукає до дослідження видів ШІ та напрямів застосування ШІ в умовах безупинного його оновлення.

Метою наукової статті є висвітлення сутності поняття «штучний інтелект», аналіз його видів і напрямів застосування.

Виклад основного матеріалу дослідження. Термін «штучний інтелект» вперше було вжито Дж. Маккарті на Дартмутській конференції (1956 рік). Американський учений-інформатик визначив ШІ (з англ. *artificial intelligence*) як «науку і техніку створення інтелектуальних машин» і наголосив, що метою є розробка машин, здатних вирішувати проблеми, які наразі потребують людського інтелекту [3].

Аналіз науково-педагогічних джерел (О. Авксентьєва, А. Багатко, Г. Багрій, Г. Веселовська, Л. Віденко, Н. Зайцева, Т. Коцко, Н. Олефіренко, Д. Фролов, Є. Шакуров та ін.) показав, що трактування поняття «штучний інтелект» викликає багато дискусій, оскільки охоплює такі складні питання, як відтворення машиною людського мислення і розуміння нею складної інформації, самостійне виведення висновків та здатність вести осмислений та зв'язний діалог [4]. Так, А. Погореленко під ШІ розуміє галузь науки, розвиток якої тісно пов'язано, як правило, із розв'язанням конкретних практичних питань [5]. С. Рассел та П. Норвіг у своєму дослідженні «Штучний інтелект: сучасний підхід», розглядають ШІ, як «вивчення інтелектуальних агентів» [6]. У цьому контексті авторами «інтелектуальний агент» визначається як система, яка сприймає своє середовище та вживає дії, що максимізують її шанси на успіх. Це визначення є досить широким і охоплює як символічний ШІ (заснований на правилах), так і коннекціоністський ШІ (наприклад, нейронні мережі).

ШІ – це технологія, що дає змогу комп'ютерам виконувати завдання, які зазвичай потребують людського інтелекту, такі як

аналіз, розпізнавання мови, пошук інформації або навчання [7]. ШІ – це властивість автоматичних систем брати на себе окремі функції людського інтелекту, зокрема, вибір та прийняття оптимальних рішень на основі набутого досвіду та раціонального аналізу зовнішніх впливів [8]. ШІ – це сукупність автоматичних методів і засобів цілеспрямованої переробки інформації (знань), відповідно до набутого в процесі навчання й адаптації досвіду, при розв’язанні всіляких інтелектуальних задач [9]. Отже, багатоаспектність терміну «штучний інтелект» зумовлює різні дослідницькі парадигми та цілі у напрямках його використання. На нашу думку, згідно проведеного огляду, термін «штучний інтелект», за своєю сутністю, є сукупністю автоматичних методів і засобів, призначених для цілеспрямованого опрацювання інформації та знань. Цей процес відбувається відповідно до досвіду, набутого системою через навчання та адаптацію, з метою розв’язання різноманітних інтелектуальних задач.

У дослідженні С. Рассела та П. Норвіга (2010 рік) було запропоновано класифікувати ШІ на вузький (ANI), загальний (AGI) та суперінтелект (ASI), що стало основою сучасної класифікації за рівнем когнітивної складності [10]. Інші дослідники, з часом, доповнили класифікацію технологічними та функціональними аспектами, включаючи машинне навчання, глибоке навчання, обробку природної мови та комп’ютерний зір.

Звернемо увагу, що однією з важливих категорій у класифікації ШІ є функціональні моделі, які описують здатність системи до навчання, запам’ятовування, соціальної взаємодії та самосприйняття. У рамках цієї класифікації виділяють реактивні машини, ШІ з обмеженою пам’яттю, теорію розуму та самосвідомість (див. табл. 1) [11].

Таблиця 1

Класифікація ШІ за функціональними моделями [11]

Тип ШІ	Опис
Реактивні машини	Системи, які реагують лише на поточні дані (система не зберігає спогадів і не використовує минулий досвід для визначення майбутніх дій). Наприклад, IBM Deep Blue
ШІ з	Використовують короткочасну інформацію (конкретні

обмеженою пам'яттю	дані) для прийняття рішень. Наприклад, автопілоти (спостереження за тим, як інші транспортні засоби рухаються навколо тощо), чат-боти
Теорія розуму	Гіпотетичні системи, здатні моделювати емоції, наміри, переконання інших суб'єктів. Наприклад, роботи-компаньйони, віртуальні консультанти
Самосвідомі моделі	Теоретичні системи, які усвідомлюють себе, мають мотивацію та внутрішні цілі, сприймають людські емоції (існує лише гіпотетично)

Підсумовуючи зазначимо, що *реактивні машини* не зберігають історію, працюють за простим алгоритмом. До особливостей слід віднести миттєву реакцію на запит (дії) без урахування контексту. *Моделі ШІ з обмеженою пам'яттю* навчаються на основі попередніх даних, можуть адаптуватися до змін. *Теорія розуму* в ШІ-моделях розв'язує задачі моделювання соціальної поведінки, емоцій. У свою чергу, найбільш досконалими і складними моделями є моделі зі самосвідомим ШІ, оскільки вважається, що такі машини будуть розумнішими за людський розум. Даний тип моделей є предметом сучасних розробок і активних наукових досліджень.

Звернемо увагу, що ключові характеристики ШІ виходять за межі простої автоматизації, включаючи такі аспекти, як здатність до навчання, узагальнення та адаптації. Системи ШІ можуть накопичувати досвід, що втілюється у знаннях та навичках і адаптуватися до мінливих умов у процесі виконання завдань. Ця адаптивність надає їм змоги змінювати свою поведінку залежно від змін у навколишньому середовищі. Крім того, ШІ є універсальним засобом для розв'язання широкого спектру інтелектуальних задач, зокрема тих, які є неформалізованими або для яких відсутні стандартні, заздалегідь відомі методи вирішення. Це охоплює складні когнітивні здібності, такі як розпізнавання образів, міркування, планування та спілкування природною мовою [12]. Автономність та здатність до прийняття рішень також є фундаментальними рисами, оскільки ШІ-агенти можуть самостійно діяти, сприймати своє оточення та приймати рішення для досягнення поставлених цілей.

Сьогодні, в умовах збільшення ролі інформації в житті цифровізованого суспільства постають нові виклики, пов'язані з необхідністю ефективно знаходити, опрацьовувати та використовувати величезні обсяги даних. Аналіз науково-педагогічних джерел [13-16] надав нам змоги уточнити у цьому контексті *напрями застосування ШІ*, зокрема:

– *Створення нового контенту* (текст, зображення, аудіо, відео) на основі шаблонів, отриманих із наявних даних — *генеративний ШІ* (наприклад, ChatGPT).

– *Прогнозування майбутніх подій чи тенденцій* (на основі аналізу великих обсягів даних, виявлення шаблонів і кореляцій) — *прогностична модель ШІ* (наприклад, Google Vertex AI).

Для розширення сфер застосування ШІ критично важливим є розвиток NLP (Natural Language Processing) — технологія штучного інтелекту, яка надає змоги машинам «розуміти», інтерпретувати та опрацьовувати людську мову, а саме: розуміння змісту, намірів, емоцій людини, що виражаються мовно. У цьому контексті звернемо увагу, що застосування NLP є надзвичайно широким. У сфері машинного перекладу NLP надає змоги перетворювати людську мову в письмовий формат. Технології NLP також використовуються для спам-фільтрації та аналізу настроїв, що надає змоги фільтрувати небажаний контент та розуміти емоційне забарвлення тексту, наприклад, в соціальних мережах. Одним з найбільш помітних застосувань є чат-боти та віртуальні помічники, які забезпечують роботу систем обслуговування клієнтів, трансформуючи відносини між компаніями та їхніми клієнтами, надаючи миттєву підтримку та відповіді на запитання.

Комп'ютерний зір (далі – КЗ) є ще однією з технологій ШІ, що надає змоги комп'ютерам ідентифікувати та інтерпретувати візуальний контент з цифрових зображень, відео та інших візуальних даних. Це міждисциплінарна галузь, яка автоматизує ключові елементи людських систем зору, використовуючи сенсори, розумні комп'ютери та алгоритми машинного навчання [17].

Застосування КЗ є надзвичайно різноманітним. Наприклад, у сфері автономних транспортних засобів КЗ надає змоги самокерованому транспорту «бачити» та орієнтуватися у

навколишньому середовищі, розпізнавати дорожні знаки, пішоходів та інші об'єкти в реальному часі. Технології розпізнавання облич та об'єктів широко використовуються для позначення фотографій, ідентифікації конкретних об'єктів у цифрових зображеннях та для систем безпеки. У медичній візуалізації та діагностиці ШІ-системи, оснащені КЗ, можуть інтерпретувати рентгенівські знімки, КТ-сканування та МРТ швидше та точніше, ніж люди, виявляючи аномалії та ранні ознаки захворювань, таких як рак чи неврологічні розлади. Навіть такі інноваційні застосування, як перетворення мови жестів у мовлення або письмовий текст для допомоги людям з вадами слуху, реалізуються завдяки КЗ.

До технологій ШІ відносять і робототехніку (проектування, конструювання та експлуатація роботів). Так, застосування робототехніки сьогодні також охоплює широкий спектр галузей. У виробництві ШІ-керовані роботи автоматизують такі завдання, як збірка та інспекція, оптимізуючи виробничі процеси та підвищуючи ефективність. В охороні здоров'я роботизовані інструменти забезпечують високу точність під час хірургічних операцій тощо.

Таким чином, розуміючи під ШІ сукупність автоматичних методів і засобів, призначених для цілеспрямованого опрацювання інформації та знань, вважаємо, що цей процес відбувається відповідно до досвіду «набутого» системою з метою розв'язання різноманітних інтелектуальних задач, а саме: створення нового контенту (текст, зображення, аудіо, відео) на основі шаблонів, отриманих із наявних даних та прогнозування майбутніх подій (на основі аналізу великих обсягів даних, виявлення шаблонів і кореляцій).

Список використаних джерел

1. Історія штучного інтелекту: цікаво про розвиток технології. URL: <https://hub.kyivstar.ua/articles/istoriya-shtuchnogo-intelektu-czikavo-pro-rozvitok-tehnologiyi-chastina-1>
2. Горон Д. Дослідження Microsoft: в Україні штучний інтелект впроваджено на 9,1%. *Інтернет-видання «MEDIASAPIENS»*. 2025.

- URL: <https://ms.detector.media/internet/post/38614/2025-11-12-v-ukraini-shtuchnyu-intelekt-vprovadzhen-na-91-doslidzhennya-microsoft/>
3. Вільна енциклопедія «Вікіпедія»: історія штучного інтелекту. URL: <https://uk.wikipedia.org>
 4. Як штучний інтелект може допомогти освіті. Освіторія (матеріал є перекладом статті авторства Д. Пірса та Е. Гетевей. Усі права належать ресурсу The Journal). 2018. URL: <https://osvitoria.media/experience/yak-shtuchnyj-intelekt-mozhe-dopomogty-osviti/>
 5. Погореленко А. К. Штучний інтелект: сутність, аналіз застосування, перспективи розвитку. *Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки*. 2018. Вип. 32. С. 22-27. URL: <https://ejournal.kspu.edu/index.php/ej/article/view/405/401>
 6. Рассел С., Норвіг П. Штучний інтелект: сучасний підхід. *Pearson Series in Artificial Intelligence*. Хобокен: Pearson, 2021.
 7. Штучний інтелект у вищій освіті: ризики та перспективи інтеграції: матеріали всеукр. науково-пед. підвищення кваліфікації (1 липня – 11 серпня 2024 року). Львів – Торунь : Liha-Pres, 2024. 328 с. URL: https://cuesc.org.ua/images/informlist/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%20advanced_training_OLA.pdf
 8. Шарун Д. А. Методи штучного інтелекту в системах прийняття рішень і управління. URL: <https://openarchive.nure.ua/server/api/core/bitstreams/aed69334-f4ec-4bec-8467-4d768d5af466/content>
 9. Порохова О. Є. Сутність і проблематика штучного інтелекту. URL: <https://lnk.ua/Y4Q9LYx49>
 10. Рассел С., Норвіг П. Штучний інтелект: сучасний підхід. *Prentice Hall*. 2010. 3-тє вид.
 11. 7 типів штучного інтелекту, які варто знати у 2026 році. URL: <https://www.chatgptacademy.online/nejromerezhi/many-desktop-publishing-packages/>
 12. Фатій Р. Методи обробки даних анкетування за допомогою штучного інтелекту. 2025. 41 с. URL: <https://openarchive.nure.ua/server/api/core/bitstreams/ef9453a3-b72e-46e1-a735-1aea3887b705/content>
 13. Генеративний ШІ vs Прогностичний ШІ: розуміння їх відмінностей і застосування. URL: <https://www.chatgptacademy.online/shho-take-chatgpt/generatyvnyj-shi-vs-prognostychnyj-shi-rozuminnya-yih-vidminnostej-i-zastosuvannya/>

14. Штучний інтелект в обслуговуванні клієнтів – 7 реальних прикладів використання. URL: <https://k-call.com/ua/blog/iskusstvennyj-intellekt-v-obsluzhivanii-klientov-7-realnyh-primerov-ispolzovaniya>
15. Два обличчя штучного інтелекту: Generative AI vs Predictive AI. 2024. URL: <https://careers.epam.ua/blog/generative-ai-vs-predictive-ai>
16. Електронний курс «Основи штучного інтелекту» для власників продукту. URL: <https://www.thescrummaster.co.uk/uk/courses/ultimate-product-owner-ai-essentials-elearning-course/lessons/types-of-ai/>
17. Платформа «The Transmitted»: Що таке комп'ютерний зір. 2024. URL: <https://thetransmitted.com/adlucem/shho-take-kompyuternyj-zir-computer-vision-cv/>

ARTIFICIAL INTELLIGENCE: THE ESSENCE OF THE CONCEPT, TYPES, AREAS OF APPLICATION

Trubitsyn O., Andriievskaya V.

Abstract. The article is devoted to highlighting the essence of the concept of "artificial intelligence", clarifying the types of artificial intelligence, revealing the areas of application of artificial intelligence (namely: creating new content - generative AI; predicting future events - predictive AI model. The classification of artificial intelligence according to functional models is clarified.
Keywords: artificial intelligence; types of artificial intelligence; areas of application of artificial intelligence.